

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ХУДУДИЙ ҚУРИЛИШ КОМПЛЕКСИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САЛОҲИЯТИНИ АНИҚЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Усманов Илхом Ачилович, СамДАҚУ, “Қурилиш иқтисодиёти ва менежмент”
кафедраси проф.в.б.

Комилова Мукамал Шавкатовна, СамДАҚУ, “Қурилиш иқтисодиёти ва
менежмент” кафедраси катта ўқитувчиси

Кириш. Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “Мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибдорлигини ошириш, келгуси беш йилда 120 миллиард АҚШ доллари, жумладан 70 миллиард доллар хорижий инвестицияларни жалб этиш чораларини кўриш” мақсади белгиланганлиги қурилиш комплекси олдида катта вазибаларни қўймоқда.[1] Бундай ҳажмдаги инвестицияларни ўзлаштириш учун қурилиш ташкилотларининг ишлаб чиқариш салоҳиятини янада юқори поғонага кўтариш зарур бўлади. Бунда қурилишда ишлаб чиқариш салоҳиятини баҳолаш услубиятини такомиллаштириш муаммоси долзарб бўлмоқда, чунки қурилиш объектининг ўзига хослиги ташкилотларнинг имкониятларига махсус талаб қўяди. Масалан, 2022 йил маълумотлари бўйича фақат ижтимоий соҳада 4307,4км узунликдаги сув тармоқлари, 37,5км узунликдаги газ тармоқлари, 166571 ўринга мўлажлланган мактаблар, 4700 ўринга мўлажлланган олий таълим муассасалари, 14189 минг кв.метрлик турар жойлар ва кўплаб бошқа объектлар ишга туширилди.[2] Кўриниб турибдики, қуриладиган объектларни функционал вазибалари, конструктив жиҳатлари ва шунга ўхшаш ишлар мазмуни билан фарқ қилади.

Методлар. Ҳар бир объект тури ўзига хос қурилиш ишлари таркибига эга. Шу сабабли, инвестицион дастур учун қурилиш ишларига талаб нафақат пул ўлчамида, балки қурилиш ишларининг таркиби бўйича тақсимланади ва қурилиш ташкилотларининг ихтисослашувига таъсир кўрсатади. Объект таркибидаги қурилиш ишларига бўлган талабни аниқлашнинг энг самарали усули меҳнат сифими (меҳнат харажатлари) билан боғлиқдир, чунки

меҳнат харажатлари пировард натижада ишлар технологиясини ҳам, механизациялаш даражасини ҳам, молиявий ресурсларни ҳам ўзида ақс эттиради. Қурилиш ишларининг ўртача меъёри меҳнат харажатлари объектининг сметасига киритилган бўлади. Шуниси эътиборлики, ишлар тури ёки ишлар мажмуаси бўйича меъерий меҳнат харажатлари ёки бир бирлик учун вақт меъёрлари кенг доирада ўзгариб боради. Масалан ер қазий ишлари, бетон қуйиш, қурилиш конструкцияларининг монтажи ва бошқа ишларнинг вақт меъёрлари бир бирдан анча фарқ қилади. Уларни ўртача меъёрга келтириш эса мантиқий хатоларга олиб келади. Изланишлар жараёнида қурилиш комплексининг самарадорлигига бағишланган ишланмаларни таҳлил қилиш, статистик маълумотларни ўрганиш, эксперт сўрови асосида муаммони тадқиқ қилиш усуллари билан фойдаланилган.

Натижалар. Инвестицион дастурларининг муваффақиятли бажарилиши ишлаб чиқиш ҳажмларининг қурилиш ташкилотлари қувват билан таъминланганлиги билан белгиланади, яъни худуддаги қурилиш ташкилотларининг ишлаб чиқариш салоҳияти (P^{qt}) талаб қилинадиган йиллик қурилиш монтаж ишларининг ҳажмидан (V^{qmi}) кўп бўлиши лозим.

Математик тенглама шаклида ифода қилинадиган бўлсак

$$P^{qt} \geq V^{qmi} \quad (1)$$

Ўз навбатда йиллик қурилиш монтаж ишлари (V^{qmi}) ҳажми объектларнинг турига боғлиқ бўлади. Шунга асосан, объектларнинг қурилиш ишлари таркибини бир қанча ўзига хос касб ва технологияга эга бўлган ишлар мажмуасидан аниқлаш мумкин, яъни бир объектининг талаб қилинадиган қурилиш ишлари ҳажми:

$$V_i^{qmi} = \sum (a_j * k_j); \quad (2)$$

Бунда: j – объект таркибидаги қурилиш ишларнинг турлари;

a_j - j -турдаги ишнинг бирлик меҳнат харажатлари;

k_j - j -турдаги ишнинг қурилиш ишлари ҳажмидаги улуши.

Шунда инвестицион дастурга киритилган жами объектларнинг қурилиш ишларига бўлган талаби қуйидагича бўлади:

$$V^{qmi} = \sum V_i^{qmi} \quad \text{ёки} \quad V^{qmi} = \sum \sum (a_{ij} * k_{ij}) \quad (3)$$

Бунда: i - дастурга киритилган объектлар.

Демак, ҳудуддаги инвестицион дастурдаги объектлар бўйича қурилиш ишларига бўлган талаб уларнинг ўртача меҳнат харажатлари (a_{ij}) ва объект сметасидаги ушбу ишнинг ҳақиқий ҳажмига (k_{ij}) бевосита боғлиқ бўлади.

Энди тенгламанинг иккинчи қисмига, яъни ҳудуддаги қурилиш ташкилотларининг ишлаб чиқариш салоҳиятига ўтамиз. Адабиётларда корхонанинг ишлаб чиқариш салоҳиятига унинг қуввати деб таъриф берилади. [3,4,5] Модомики, ушбу атамаларнинг техник-иқтисодий мазмун-моҳияти турлича бўлсада, миқдори жиҳатидан улар бир-бирига яқин бўлади. Шу сабабли, бизлар ушбу мақола доирасида салоҳият сифатида қурилиш ташкилотларининг қувватини тушунамиз. Қурилиш ташкилотларининг қуввати бир қанча кўрсаткичлар орқали аниқланади, шулардан бири – бу меҳнат ресурслар бўйича аниқлаш усулидир. Умумий ҳолатда ташкилотнинг меҳнат ресурслар бўйича ишлаб чиқариш қуввати ишлаб чиқариш персонал сони ва уларнинг меҳнат унумдорлиги билан ифодаланади, яъни

$$P_m^{qt} = N_m * E_m * k \quad (4)$$

Бунда: P_m^{qt} – m -ташкilotнинг ишлаб чиқариш қуввати, м.сўм;

N_m – m -ташкilotининг ишлаб чиқариш ходимлари сони, киши;

E_m – m -ташкilotидаги эришилган ўртача меҳнат унумдорлик, м.сўм/киши;

k – меҳнат унумдорлигини ошириш коэффициенти.

Муҳокама. Қурилиш ишлаб чиқаришининг ўзига хослиги шундаки, ташкilot бўйича ўртача меҳнат унумдорлигига асосланиш ноаниқликка олиб

келади, чунки меҳнат жамоаси таркиби турли касбдаги бригадалардан таркиб топади, уларнинг меҳнат унумдорлиги эса ҳар хил бўлади.

Шунга асосан қурилиш ташкilotининг ишлаб чиқариш қуввати қуйидагиларни ўз ичига олади: ишлаб чиқариш ходимлари сони, уларнинг ихтисослашуви ҳамда иш тури бўйича эришилган меҳнат унумдорлиги.

Ишлаб чиқариш ходимларининг сонини қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$N = n_1 + n_2 + \dots + n_q \quad \text{ёки} \quad N = \sum n_q$$

Бу ерда: N – ишлаб чиқариш ходимларнинг умумий сони;

$1, q$ – ихтисослашган бригадалар;

n_q – ихтисослашган бригадалардаги ишчилар сони.

Ҳар бир ихтисослашган бригада бўйича эришилган меҳнат унумдорлиги (E_q)ни ҳисобга оладиган бўлсак, m -қурилиш ташкilotининг ишлаб чиқариш қувватини қуйидагича аниқланиш мумкин.

$$P_m^{qt} = (n_1 * E_1 + n_2 * E_2 + \dots + n_q * E_q) \quad \text{ёки} \\ P_m^{qt} = \sum (n_q * E_q) \quad (5)$$

Ҳудуддаги қурилиш ташкilotларининг умумий ишлаб чиқариш қувватини аниқлашда инвестицион-қурилиш жараёни иштирокчиларининг шаклланиш хусусиятларига боғлиқдир. Маълумки, қурилиш ишларининг тақсимланиши тендер савдолари асосида амалга оширилади. Натижада ҳудуддаги инвестицион дастурлар айнан шу ҳудуддаги қурилиш ташкilotлари томонидан амалга оширилиши эҳтимолли ҳолатдир. Шу муносабат билан ҳудуддаги инвестицион дастурда иштирок этадиган қурилиш ташкilotларини қуйидагича ифодалашимиз мумкин: ушбу ҳудуддаги жами қурилиш ташкilotларининг ишлаб чиқариш қуввати минус бошқа ҳудудларга чиқиб кетадиган ишлаб чиқариш қувватлари плус бошқа ҳудуддан тендерда ютиб чиққан қурилиш ташкilotларининг қувватлари.

$$P^{qt} = \sum (n_q * E_q) - \Delta(n_q * E_q) + \alpha(n_q * E_q) \quad (6)$$

Бу ерда: Δ - бошқа ҳудудларга чиқиб кетган ишлаб чиқариш қувватлар, млн.сўм (тузилган шартномалар ёки ютиб олинган тендерлар асосида олинади);

а – бошқа худудларнинг ишлаб чиқариш қувватларини кириб келиши, млн.сўм.

Таклиф қилинаётган ёндашув асосида худуддаги қурилиш ташкилотларининг ишлаб чиқариш қувватларини баҳолаш билан бир қаторда қуйидаги масалаларнинг ечимини топиш мумкин бўлади:

Алоҳида қурилиш ташкилотларининг меҳнат салоҳиятини объектив баҳолаш;

Худудий қурилиш комплексининг меҳнат салоҳиятини баҳолаш;

Худудуий қурилиш комплексининг меҳнат ресурлари манбаларини баҳолаш;

Қурилиш соҳасида меҳнат ресурсларининг ҳаракатини баҳолаш;

Қурилиш ташкилотларининг меҳнат салоҳиятини ошириш йўллари белгилаш ва х.к.

Мазкур услубий ёндашувнинг амалиётга жорий қилиниши худудий меҳнат таксимоти ҳамда ишлаб чиқариш кучларини оптималлаштириш муаммоларини ҳал қилишда қўлланилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги расмий сайти. www.stat.uz

3. Цапко К. А. К вопросу о принципах определения производственной мощности строительных организаций в современных условиях // Вестник Евразийской науки, 2019, №6

4. Прилуцкий И. В., Дорох В. М. Методика определения производственной мощности строительных организаций. - ОАО «НИИ Стройэкономика», 2017 г.

5. Давыдова Е.Ю. Развитие трудового потенциала как фактор повышения качества трудовых ресурсов предприятия // Электронный научный журнал «Век качества». 2017. №4. С. 38-50. Режим доступа:

<http://www.agequal.ru/pdf/2017/417003.pdf>

6. Буриев Х.Т. Повышение роли строительного комплекса в системе национального хозяйства республики Узбекистан / Буриев Х.Т. // Журнал Часопис економічних реформ. 2015. - №1(17). - С. 146-150.

7. Суюнов А.С. Системный анализ эффективности инвестиционных процессов в Узбекистане / Суюнов А.С., Буриев Х.Т. // Международная научная конференция Системный анализ и моделирование социально-экономических процессов. Ташкент, 17 декабря 2020.

8. Қурилишда менежмент: дарслик / Буриев Х.Т. Тошкент, 2021. 394 б.

